

A INVERSÃO DO ABANDONO AFETIVO: A RESPONSABILIDADE DOS FILHOS E AS IMPLICAÇÕES NO DIREITO SUCESSÓRIO

THE INVERSION OF AFFECTIVE ABANDONMENT: FILIAL RESPONSIBILITY AND ITS IMPLICATIONS FOR INHERITANCE LAW

Camilla CARVALHO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7929-8272>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: millacvr1935@gmail.com

Geovana Ribeiro da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2920-4317>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: rgeovana474@gmail.com

Nely Ferreira SOARES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8677-4853>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: nely.soares@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente artigo analisa o abandono afetivo inverso, caracterizado pela omissão dos filhos em relação ao dever de cuidado, assistência e convivência com os pais idosos, bem como suas repercussões no ordenamento jurídico brasileiro. A problemática de pesquisa consiste em verificar se tal conduta pode ensejar responsabilização civil e produzir efeitos no direito sucessório, especialmente no que se refere à exclusão do herdeiro por indignidade ou deserdação. Como objetivo geral, o estudo busca analisar a responsabilização jurídica dos filhos diante do abandono afetivo inverso e suas implicações sucessórias. De forma específica, pretende-se examinar os fundamentos constitucionais e legais do dever de assistência familiar; investigar a aplicação da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares; e analisar os reflexos dessa conduta no direito das sucessões. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial. Os resultados indicam que, embora haja previsão constitucional do dever de cuidado, persistem lacunas normativas quanto às consequências sucessórias do abandono afetivo inverso, sendo a responsabilidade civil o principal instrumento de reparação atualmente disponível. Conclui-se pela necessidade de evolução legislativa e jurisprudencial, a fim de assegurar maior efetividade à tutela da dignidade da pessoa idosa.

Palavras-chave: Abandono afetivo inverso. Responsabilidade civil. Indignidade. Deserdação. Pessoa idosa.

ABSTRACT

This article analyzes reverse emotional abandonment, characterized by the omission of children regarding their duty of care, assistance, and companionship with elderly parents, and its repercussions in the Brazilian legal system. The research problem consists of verifying whether such conduct can give rise to civil liability and produce effects on inheritance law, especially regarding the exclusion of the heir due to unworthiness or disinheritance. The general objective is to examine the legal liability of children in the face of reverse emotional abandonment and its inheritance implications. Specific objectives include: analyzing the constitutional and legal foundations of the duty of family assistance; investigating the application of civil liability in family relationships; and

examining the repercussions of this conduct in inheritance law. The methodology adopted is qualitative, based on bibliographic, doctrinal, and jurisprudential research. The results indicate that, although there is a constitutional provision for the duty of care, there are still normative gaps regarding the inheritance consequences of reverse emotional abandonment, with civil liability being the main mechanism for redress. It is concluded that legislative and jurisprudential evolution is necessary to better protect the dignity of the elderly.

Keywords: Emotional abandonment; reverse; succession; inheritance; elderly.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional brasileiro tem provocado significativas transformações sociais e jurídicas, exigindo do Direito respostas cada vez mais adequadas à proteção da pessoa idosa. Nesse contexto, as relações familiares assumem papel central na garantia de uma velhice digna, especialmente no que se refere ao dever de cuidado e assistência por parte dos filhos.

A Constituição Federal estabelece que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” (Brasil, 1988, art. 229), sendo tal obrigação reforçada pelo Estatuto da Pessoa Idosa, que atribui à família a responsabilidade prioritária na efetivação dos direitos do idoso (Brasil, 2003).

Apesar dessa previsão normativa, observa-se, na realidade social, a ocorrência do abandono afetivo inverso, caracterizado pela omissão dos filhos em relação aos pais idosos, sobretudo em situações de vulnerabilidade. Tal fenômeno suscita questionamentos relevantes quanto à possibilidade de responsabilização civil, bem como às repercussões no âmbito do direito sucessório.

Diante desse cenário, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: em que medida o abandono afetivo inverso pode ensejar responsabilização civil e influenciar a exclusão do herdeiro por indignidade ou deserdação?

Nesse viés, como objetivo geral, o estudo busca analisar a responsabilização jurídica dos filhos diante do abandono afetivo inverso e suas implicações sucessórias. De forma específica, pretende-se examinar os fundamentos constitucionais e legais do dever de assistência familiar; investigar a aplicação da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares; e analisar os reflexos dessa conduta no direito das sucessões.

A metodologia adotada consiste em pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e método dedutivo, baseada na análise da legislação, da doutrina e da jurisprudência pertinentes ao tema.

REVISÃO DE LITERATURA

O Dever de Assistência Familiar no Ordenamento Jurídico Brasileiro

O envelhecimento populacional brasileiro impõe ao ordenamento jurídico a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de proteção à pessoa idosa, especialmente no âmbito das relações familiares. Nesse contexto, o dever de assistência familiar emerge como expressão jurídica da solidariedade intergeracional, encontrando fundamento direto na Constituição Federal de 1988 e em diplomas infraconstitucionais.

A Constituição Federal, em seu artigo 229, estabelece de forma expressa a reciprocidade das obrigações familiares ao dispor que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” (Brasil, 1988). Tal dispositivo consagra não apenas um

dever jurídico, mas também um imperativo ético-social, fundado na ideia de solidariedade familiar. Nesse sentido, como leciona Maria Berenice Dias, “a solidariedade familiar constitui um dos pilares do Direito de Família contemporâneo, impondo deveres recíprocos entre seus membros, especialmente em situações de vulnerabilidade” (Dias, 2021, p. 68).

Esse dever encontra ainda respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que atua como vetor interpretativo de todo o sistema jurídico. A proteção da pessoa idosa, nesse cenário, deve ser compreendida como condição essencial para a concretização desse princípio, assegurando-lhe não apenas a subsistência material, mas também o respeito à sua integridade física, psíquica e moral. Conforme ensina Flávio Tartuce, “a dignidade da pessoa humana irradia efeitos sobre todas as relações privadas, especialmente no Direito de Família, impondo deveres de cuidado, respeito e assistência entre seus membros” (Tartuce, 2024b).

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003) reforça esse sistema protetivo ao estabelecer, em seu artigo 1º, que se destina a regular os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A adoção do critério cronológico revela-se uma opção legislativa que visa conferir objetividade à identificação dos sujeitos protegidos, evitando interpretações subjetivas que possam comprometer a efetividade da norma. Além disso, o artigo 3º do referido diploma atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da pessoa idosa.

No mesmo sentido, o Código Civil de 2002 disciplina o dever de assistência no âmbito das relações familiares, especialmente por meio das normas relativas aos alimentos (arts. 1.694 e seguintes), que consagram a obrigação recíproca entre ascendentes e descendentes. Tal previsão evidencia que o dever de cuidado não se restringe ao aspecto moral, possuindo também natureza jurídica exigível. Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “a obrigação alimentar representa manifestação concreta do princípio da solidariedade familiar, sendo instrumento de efetivação da dignidade da pessoa humana no âmbito das relações privadas” (Farias; Rosenvald, 2021, p. 1302.).

A natureza jurídica do dever de cuidado e assistência, portanto, deve ser compreendida como uma obrigação jurídica de caráter personalíssimo, fundada em valores constitucionais e dotada de exigibilidade. Não se trata de mera faculdade moral, mas de verdadeiro dever legal cuja inobservância pode ensejar consequências jurídicas, inclusive no âmbito da responsabilidade civil. Nesse sentido, Rolf Madaleno (2023) afirma que o afeto, embora não possa ser imposto, gera deveres jurídicos de cuidado e proteção, cuja violação pode configurar ilícito civil quando houver lesão a direitos da personalidade.

Dessa forma, o descumprimento do dever de assistência familiar, especialmente em relação à pessoa idosa, não apenas afronta normas legais expressas, mas também viola princípios estruturantes do ordenamento jurídico, como a dignidade da pessoa humana e a solidariedade familiar. Tal omissão pode resultar em prejuízos de ordem material e moral, sobretudo em situações de maior vulnerabilidade, nas quais o idoso depende do suporte familiar para a preservação de sua qualidade de vida.

Nesse cenário, o abandono afetivo inverso configura-se como uma grave violação aos direitos da personalidade da pessoa idosa, uma vez que implica a negligência do dever de cuidado, assistência e convivência familiar. Ao privar o idoso do amparo emocional e material, a família não apenas descumpra um dever jurídico, mas também compromete a efetivação de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à convivência familiar, ferindo diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana.

Da solidariedade, afetividade e dignidade da pessoa humana nas relações familiares

A família é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro como uma das principais bases da organização social, desempenhando papel essencial na formação da pessoa humana e na promoção do bem-estar de seus integrantes. No cenário contemporâneo, sua compreensão ultrapassa os vínculos meramente biológicos ou patrimoniais, passando a ser estruturada a partir de valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a afetividade, os quais orientam as relações de cuidado, proteção e responsabilidade entre seus membros.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, operou-se uma profunda transformação no Direito das Famílias, que passou a ser interpretado sob a perspectiva constitucional, privilegiando a centralidade da pessoa humana e a tutela de seus direitos fundamentais. Nesse contexto, a família deixa de ser concebida como instituição patrimonializada e passa a ser compreendida como espaço de realização existencial, no qual se desenvolvem relações pautadas na cooperação, no respeito e na assistência recíproca.

O princípio da solidariedade, previsto no artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal, como objetivo fundamental da República, projeta-se de forma intensa no âmbito das relações familiares. Trata-se de verdadeiro dever jurídico de mútua assistência, especialmente em situações de vulnerabilidade, como ocorre na velhice. Nesse sentido, a solidariedade familiar manifesta-se como fundamento do dever de cuidado dos filhos em relação aos pais idosos, sendo elemento essencial para a concretização de uma velhice digna.

A doutrina contemporânea tem destacado que a solidariedade familiar não se limita à dimensão patrimonial, abrangendo também o dever de suporte emocional e convivência. Como observa Cristiano Chaves de Farias, em coautoria com Nelson Rosenvald a solidariedade familiar traduz um dever jurídico de cooperação existencial, que impõe aos membros da família a responsabilidade de amparo integral, especialmente em momentos de fragilidade (Farias; Rosenvald, 2023, p.62).

Paralelamente, o princípio da afetividade consolidou-se como um dos pilares do Direito das Famílias contemporâneo, ainda que não esteja expressamente positivado em dispositivo legal específico. Trata-se de princípio implícito, extraído da interpretação sistemática da Constituição, que valoriza os vínculos socioafetivos como elementos estruturantes das relações familiares. Conforme leciona Flávio Tartuce (2024b), o Direito de Família contemporâneo é orientado pela valorização da afetividade, que se impõe como elemento central na definição e na proteção das entidades familiares.

Nesse contexto, é essencial distinguir afeto de afetividade. O afeto consiste em um sentimento de ordem subjetiva, não passível de imposição jurídica. Já a afetividade, enquanto princípio jurídico, traduz-se em dever de cuidado, convivência e assistência, independentemente da existência de vínculos emocionais positivos. Como ensina Paulo Lôbo (2022), o princípio da afetividade possui natureza estritamente jurídica e não deve ser confundido com o sentimento psicológico do afeto, razão pela qual a lei pode exigir o cumprimento dos deveres familiares mesmo se houver ausência de sentimentos recíprocos.

Essa distinção revela-se fundamental para a análise do abandono afetivo inverso, uma vez que a ausência de afeto não exime os filhos do cumprimento do dever jurídico de cuidado em relação aos pais idosos. A omissão nesse dever configura violação à solidariedade familiar e à afetividade jurídica, podendo ensejar consequências no campo da responsabilidade civil e, potencialmente, no direito sucessório.

Por sua vez, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, constitui o núcleo axiológico do ordenamento jurídico brasileiro,

irradiando efeitos sobre todas as relações privadas, especialmente no âmbito familiar. A proteção da pessoa idosa, nesse contexto, deve ser compreendida como expressão direta desse princípio, assegurando-lhe não apenas condições materiais de subsistência, mas também respeito, convivência familiar e integridade psíquica.

A doutrina contemporânea reforça essa compreensão ao reconhecer que a dignidade da pessoa humana abrange dimensões existenciais e relacionais. Como destacam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, a dignidade representa “valor fundamental de respeito à existência humana, considerando suas necessidades materiais, afetivas e existenciais, indispensáveis à realização pessoal” (Gagliano; Pamplona Filho, 2023, p. 39).

De igual modo, Alexandre de Moraes (2024) conceitua a dignidade da pessoa humana como valor intrínseco à pessoa, que assegura um núcleo mínimo de proteção, impondo ao Estado e aos particulares o dever de respeito e promoção dos direitos fundamentais.

Dessa forma, os princípios da solidariedade, da afetividade e da dignidade da pessoa humana estruturam o dever jurídico de assistência familiar, conferindo-lhe conteúdo ético e normativo. A violação desse dever, especialmente no contexto do abandono afetivo inverso, não representa apenas o descumprimento de uma obrigação legal, mas configura afronta direta aos direitos da personalidade da pessoa idosa.

Assim, o Direito das Famílias contemporâneo, orientado por uma perspectiva personalista e constitucionalizada, exige a efetivação concreta desses princípios, de modo a assegurar proteção integral à pessoa idosa. Nesse cenário, a omissão dos filhos no dever de cuidado revela-se juridicamente relevante, legitimando a atuação do ordenamento jurídico na tutela da dignidade humana e na recomposição dos danos decorrentes dessa conduta.

O Abandono Afetivo Inverso nas Relações Familiares

O abandono afetivo inverso, caracterizado pela omissão dos filhos no dever de cuidado, assistência e convivência em relação aos pais idosos, não pode ser compreendido como mera falha de ordem moral. Trata-se de conduta juridicamente relevante, capaz de violar princípios estruturantes do Direito das Famílias, como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar e a afetividade, além de afrontar a própria função social da família enquanto núcleo de proteção e amparo recíproco.

A evolução da jurisprudência brasileira, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem sido fundamental para a construção dessa compreensão. Embora o precedente paradigmático trate do abandono afetivo em sua forma tradicional (dos pais em relação aos filhos), sua *ratio decidendi* mostra-se plenamente aplicável ao abandono afetivo inverso. No julgamento do REsp 1.159.242/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Corte reconheceu que o cuidado constitui valor jurídico objetivo incorporado ao ordenamento, sendo possível a responsabilização civil pela omissão no cumprimento desse dever.

Nesse precedente, assentou-se que, embora o afeto não possa ser imposto, o dever de cuidado possui natureza jurídica e sua violação, mediante conduta omissiva (*non facere*), configura ilícito civil quando atinge bem juridicamente tutelado. Assim, o descumprimento dos deveres de criação, educação e convivência, compreendidos como manifestações do dever de cuidado, pode ensejar compensação por danos morais. A partir dessa construção, consolida-se a ideia de que o cuidado é exigível juridicamente, ainda que desvinculado da existência de vínculo afetivo subjetivo.

A doutrina contemporânea caminha no mesmo sentido. Rolf Madaleno sustenta que o afeto deixou de ser apenas um valor ético ou moral, assumindo relevância jurídica no Direito de Família, funcionando como verdadeiro vetor interpretativo das relações

familiares. Segundo o autor, a afetividade projeta-se como dever de cuidado e proteção, cuja violação pode caracterizar ato ilícito quando houver lesão a direitos da personalidade (Madaleno, 2023).

Sob essa perspectiva, o abandono afetivo inverso deve ser analisado à luz da ordem constitucional, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da pessoa idosa. A omissão dos filhos no cumprimento do dever de assistência não apenas rompe a lógica da solidariedade familiar, como também compromete direitos fundamentais do idoso, como a convivência familiar, a integridade psíquica e o bem-estar.

No campo da responsabilidade civil, a caracterização do abandono afetivo inverso exige a presença dos elementos clássicos do dever de indenizar: conduta omissiva, dano e nexó de causalidade. O dano, nesse contexto, frequentemente assume natureza extrapatrimonial, manifestando-se por meio de sofrimento psíquico, abandono emocional, isolamento social e agravamento de condições de saúde. Trata-se, portanto, de lesão a direitos da personalidade, cuja tutela encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Além das repercussões civis, a omissão no dever de cuidado pode, em determinadas situações, ultrapassar a esfera privada e alcançar a tutela penal. O artigo 133 do Código Penal tipifica o crime de abandono de incapaz, punindo a conduta de quem abandona pessoa que se encontra sob seu cuidado, guarda ou vigilância, expondo-a a risco. Ainda que nem todo abandono afetivo inverso configure, automaticamente, esse tipo penal, situações mais gravosas, especialmente quando presentes incapacidade ou vulnerabilidade acentuada, podem ensejar responsabilização criminal.

O ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, tem demonstrado crescente rigor na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos. Alterações legislativas recentes ampliaram a resposta penal a condutas de abandono e maus-tratos, elevando as penas e reforçando o caráter repressor dessas práticas, sobretudo quando delas resultam lesões graves ou morte.

Nesse cenário, evidencia-se que o abandono afetivo inverso não se restringe a uma questão de ordem ética ou social, mas constitui fenômeno com relevantes implicações jurídicas. A omissão no dever de cuidado, quando caracterizada como ilícito, pode gerar consequências nas esferas civil e penal, além de demandar atuação estatal para a efetiva proteção da pessoa idosa.

Dessa forma, no Direito de Família contemporâneo, o afeto ultrapassa sua dimensão subjetiva e passa a ser compreendido como expressão de um dever jurídico de cuidado. Sua inobservância, especialmente em contextos de vulnerabilidade, como a velhice, revela-se incompatível com os princípios constitucionais que regem as relações familiares, legitimando a intervenção do Direito na tutela da dignidade da pessoa humana.

Responsabilidade Civil nas Relações Familiares

A responsabilidade civil nas relações familiares passou por significativa evolução no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a partir da constitucionalização do Direito Civil e da centralidade da dignidade da pessoa humana nas relações privadas. Tradicionalmente, o Direito de Família era compreendido como um campo imune à incidência da responsabilidade civil, sob o argumento de que os vínculos familiares estariam inseridos em esfera predominantemente moral. Esse paradigma, contudo, foi superado com o reconhecimento de que as relações familiares também se submetem a deveres jurídicos, cuja violação pode ensejar reparação.

Assim sendo, a doutrina moderna é firme ao reconhecer a plena incidência das normas gerais de responsabilidade civil no âmbito familiar. Como lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosendal (2023), a responsabilidade civil no Direito de Família

surge do descumprimento dos deveres jurídicos impostos aos seus membros, sendo aplicáveis as regras gerais de reparação civil dos arts. 186 e 927 do Código Civil sempre que houver lesão a direitos da personalidade.

Os pressupostos da responsabilidade civil permanecem estruturados nos elementos clássicos: conduta, dano, nexos de causalidade e culpa. A conduta pode ser comissiva ou omissiva, sendo esta última especialmente relevante nas relações familiares, nas quais o dever de agir decorre de imposição legal. O dano, em regra, assume natureza extrapatrimonial, manifestando-se por meio de sofrimento psíquico, abandono emocional e violação à dignidade da pessoa humana. O nexo causal estabelece a relação entre a conduta e o dano, enquanto a culpa se evidencia pela negligência no cumprimento do dever jurídico de cuidado. Nesse sentido, destaca Flávio Tartuce que “a omissão relevante, quando há dever jurídico de agir, configura ato ilícito e pode ensejar responsabilidade civil” (Tartuce, 2024b, p. 468).

A aplicação desses pressupostos ao Direito de Família ganhou especial relevo a partir da construção jurisprudencial relativa ao abandono afetivo parental. O marco paradigmático dessa evolução encontra-se no julgamento do REsp 1.159.242/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Na ocasião, a Corte firmou o entendimento de que o cuidado constitui valor jurídico objetivo incorporado ao ordenamento, sendo possível a responsabilização civil pela omissão no cumprimento desse dever (Brasil, STJ, 2012).

Nesse precedente, restou assentado que, embora o afeto não possa ser imposto, o dever de cuidado é juridicamente exigível, e sua violação configura ilícito civil quando atinge direitos juridicamente tutelados. A decisão consolidou a compreensão de que o abandono afetivo, quando caracterizado pela omissão relevante, ultrapassa a esfera moral e ingressa no campo jurídico.

A evolução normativa recente reforça essa tendência. A Lei nº 15.240/2025 passou a reconhecer expressamente o abandono afetivo como ato ilícito civil, sujeitando o responsável ao dever de indenizar. Essa inovação legislativa desloca definitivamente a discussão do campo ético para o jurídico, consolidando o entendimento de que o dever de cuidado possui densidade normativa suficiente para gerar responsabilidade civil quando violado. Conforme destacado na doutrina contemporânea do Instituto Brasileiro de Direito de Família (2025) a intervenção do Poder Judiciário nas relações familiares não se trata de obrigar afeto, mas de exigir o adimplemento do dever jurídico de cuidado, cuja negligência pode gerar consequências reparatórias.

No plano doutrinário, essa compreensão é igualmente reforçada. Rolf Madaleno (2023) sustenta que o afeto, no Direito de Família contemporâneo, assumiu natureza jurídica, funcionando como vetor interpretativo que impõe deveres concretos de cuidado e assistência entre os membros da entidade familiar (Madaleno, 2023). Tal perspectiva evidencia que a omissão no cumprimento desses deveres pode configurar ilícito civil quando houver violação a direitos da personalidade.

A partir dessa evolução jurisprudencial e legislativa, a responsabilidade civil por abandono afetivo deixa de ser uma construção excepcional e passa a integrar, de forma mais consistente, o sistema jurídico brasileiro. Nesse cenário, o abandono afetivo inverso apresenta-se como desdobramento lógico dessa construção, devendo ser analisado sob os mesmos fundamentos normativos.

Embora a jurisprudência tenha se desenvolvido inicialmente no contexto da relação entre pais e filhos, sua *ratio decidendi* é plenamente aplicável à hipótese inversa. O artigo 229 da Constituição Federal impõe aos filhos o dever de amparar os pais na velhice, de modo que a omissão nesse dever pode configurar ilícito civil. Como observa Paulo Lôbo,

os deveres familiares são recíprocos e juridicamente exigíveis, não podendo ser afastados sob o argumento de ausência de vínculo afetivo (Lôbo, 2022).

Dessa forma, o abandono afetivo inverso, quando caracterizado pela omissão reiterada no dever de cuidado, especialmente em situações de vulnerabilidade da pessoa idosa, pode ensejar responsabilização civil, desde que presentes os elementos do ilícito. O dano, nesse contexto, manifesta-se por meio de sofrimento psíquico, isolamento e violação à dignidade, sendo plenamente indenizável. Importa destacar que a indenização por abandono afetivo não possui o objetivo de monetizar o afeto, mas sim de reparar a violação de um dever jurídico e reafirmar a proteção aos direitos da personalidade. Conforme destacam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, a responsabilidade civil, nesse contexto, desempenha função compensatória e pedagógica, voltada à tutela da dignidade da pessoa humana (Gagliano; Pamplona Filho, 2023).

Assim, a responsabilidade civil nas relações familiares consolida-se como instrumento de efetivação dos direitos fundamentais, permitindo a reparação de danos decorrentes da violação do dever de cuidado. No contexto do abandono afetivo inverso, sua aplicação revela-se juridicamente possível e socialmente necessária, sobretudo diante do envelhecimento populacional e da crescente vulnerabilidade da pessoa idosa.

Repercussões do Abandono Afetivo Inverso no Direito das Sucessões

No âmbito do Direito das Sucessões, a transmissão do patrimônio do *de cuius* não se fundamenta exclusivamente em critérios patrimoniais, mas também em valores jurídicos que refletem a ordem pública e a moral social. Entre esses valores, destaca-se a presunção de afeto, respeito e solidariedade entre o autor da herança e seus herdeiros, especialmente os chamados herdeiros necessários, cuja proteção encontra respaldo no Código Civil (Brasil, 2002).

Não obstante, o próprio ordenamento jurídico estabelece mecanismos de exclusão sucessória, justamente para impedir que indivíduos que tenham violado gravemente deveres jurídicos e éticos em relação ao *de cuius* sejam beneficiados com a herança. Nesse contexto, inserem-se os institutos da indignidade e da deserdação, que operam como sanções civis, afastando da sucessão aqueles que praticaram condutas incompatíveis com os valores estruturantes das relações familiares.

A indignidade, prevista no artigo 1.814 do Código Civil, consiste na exclusão do herdeiro ou legatário que tenha praticado atos graves contra o autor da herança, como homicídio doloso, acusação caluniosa ou fraude que impeça a livre disposição de bens por testamento. Trata-se de sanção civil de natureza tradicionalmente declaratória, cujo reconhecimento, à luz do regime anterior, dependia de provocação judicial específica, não produzindo efeitos automáticos. A ação correspondente devia ser proposta no prazo decadencial de quatro anos, contados da abertura da sucessão, sendo ainda possível a reabilitação do indigno pelo ofendido, conforme dispõe o artigo 1.818 do Código Civil (Brasil, 2002).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.661/2023, houve significativa alteração nesse panorama, por meio da inclusão do artigo 1.815-A ao Código Civil. O referido dispositivo estabelece que, em qualquer das hipóteses de indignidade previstas no artigo 1.814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença declaratória prevista no caput do artigo 1.815. Trata-se de inovação relevante, que, em uma leitura literal, confere à sentença penal eficácia direta no âmbito sucessório, dispensando a necessidade de ação civil autônoma para reconhecimento da indignidade.

Por sua vez, a deserdação, disciplinada nos artigos 1.961 a 1.965 do Código Civil, consiste na exclusão do herdeiro necessário por manifestação expressa do testador, desde que fundada em hipóteses legais, como ofensa física, injúria grave ou abandono em determinadas circunstâncias. Diferentemente da indignidade, exige declaração formal em testamento válido, cabendo aos interessados o ônus de comprovar as causas alegadas no prazo legal.

Ambos os institutos possuem natureza excepcional e restritiva, sendo suas hipóteses taxativamente previstas em lei. Por essa razão, a doutrina é firme ao sustentar que não se admite, em regra, interpretação extensiva ou aplicação analógica das causas de exclusão sucessória, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à proteção da legítima.

Nesse cenário, insere-se a problemática central deste estudo: seria possível enquadrar o abandono afetivo inverso como causa de exclusão sucessória?

Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê expressamente o abandono afetivo inverso como hipótese de indignidade ou deserdação. Essa lacuna legislativa torna-se ainda mais evidente diante do reconhecimento, em outros ramos do Direito, da juridicidade do dever de cuidado e da possibilidade de responsabilização civil por sua violação.

No campo doutrinário, observa-se a existência de duas correntes distintas.

A corrente majoritária, representada por autores como Maria Berenice Dias (2024), Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2023), sustenta a impossibilidade de ampliação das hipóteses de exclusão sucessória por analogia ou interpretação extensiva. Para esses autores, por se tratar de norma restritiva de direitos, o rol legal deve ser interpretado de forma taxativa, não sendo juridicamente viável incluir o abandono afetivo inverso como causa de indignidade ou deserdação sem previsão legal expressa (Dias, 2024; Farias; Rosenvald, 2023)

Por outro lado, uma corrente minoritária, defendida por autores como Rolf Madaleno (2024) e Flávio Tartuce (2024a), admite uma interpretação evolutiva dos institutos sucessórios à luz dos princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e a solidariedade familiar. Segundo essa perspectiva, a omissão grave no dever de cuidado, quando capaz de gerar danos relevantes à pessoa idosa, poderia ser compreendida como conduta incompatível com a condição de herdeiro, aproximando-se, em termos valorativos, das hipóteses legais de indignidade.

Ainda assim, mesmo entre os defensores dessa interpretação mais ampliada, reconhece-se a existência de limites jurídicos relevantes, especialmente diante da exigência de segurança jurídica e da vedação à analogia em normas sancionatórias.

Diante desse cenário, prevalece, no estado atual do Direito brasileiro, o entendimento de que o abandono afetivo inverso não constitui, por si só, causa de exclusão sucessória. Em razão dessa limitação normativa, a responsabilidade civil tem se consolidado como o principal instrumento jurídico para enfrentamento dessa conduta, permitindo a reparação dos danos decorrentes da omissão no dever de cuidado, sem, contudo, produzir efeitos diretos no campo sucessório.

Assim, evidencia-se a necessidade de reflexão crítica acerca da coerência do sistema jurídico, uma vez que admite a responsabilização civil pela violação do dever de cuidado, mas não impede, no âmbito sucessório, que o mesmo sujeito seja beneficiado patrimonialmente pela herança, revelando importante lacuna a ser enfrentada pelo legislador e pela jurisprudência.

Análise Crítica e Perspectivas de Evolução Jurídica

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidencia que o ordenamento jurídico brasileiro vem reconhecendo, de forma progressiva, a juridicidade do dever de cuidado nas relações familiares, especialmente no que se refere à proteção da pessoa idosa. A evolução da responsabilidade civil, aliada ao reconhecimento do abandono afetivo como ilícito civil, demonstra a superação da concepção tradicional que restringia tais relações ao campo meramente moral, consolidando a compreensão de que a omissão no dever de cuidado possui relevância jurídica e pode ensejar consequências no âmbito patrimonial.

Entretanto, no campo do Direito das Sucessões, ainda persistem limitações normativas significativas. Conforme demonstrado, a exclusão do herdeiro permanece restrita às hipóteses taxativas de indignidade e deserção, previstas no Código Civil, não havendo, até o presente momento, previsão expressa do abandono afetivo inverso como causa autônoma de exclusão sucessória. Tal ausência evidencia uma lacuna legislativa que compromete a coerência do sistema jurídico, na medida em que admite a responsabilização civil pela violação do dever de cuidado, mas não impede que o mesmo sujeito seja beneficiado com a herança.

Nesse contexto, o papel da jurisprudência revela-se relevante para o amadurecimento da matéria, especialmente na construção de interpretações que dialoguem com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. Todavia, a natureza restritiva das normas sucessórias impõe limites à atuação interpretativa, dificultando a ampliação das hipóteses de exclusão por via judicial.

Diante dessa limitação, destaca-se a importância da atuação legislativa como instrumento de superação dessa lacuna. Nesse sentido, tramitam no Congresso Nacional iniciativas que evidenciam a tendência de evolução do sistema jurídico. O PL 2090/2021, de autoria do Senador Flávio Arns, propõe a alteração do Código Civil e do Estatuto da Pessoa Idosa para autorizar a exclusão de herdeiros por indignidade ou deserção nos casos em que se comprove o abandono do idoso em hospitais, casas de saúde ou instituições similares, ou a omissão no cumprimento de deveres básicos de cuidado.

De igual modo, o PL 4229/2019 visa alterar o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) para prever expressamente a responsabilização civil por abandono afetivo inverso, reforçando a juridicidade do dever de cuidado e ampliando os mecanismos de tutela da pessoa idosa.

Tais propostas legislativas revelam uma clara movimentação no sentido de alinhar o Direito das Sucessões e a responsabilidade civil aos valores constitucionais contemporâneos, especialmente no que se refere à proteção da dignidade da pessoa idosa e à efetivação da solidariedade familiar.

Como perspectiva de aprimoramento normativo, mostra-se adequada a construção de critérios objetivos para eventual exclusão sucessória fundada no abandono afetivo inverso, considerando elementos como a gravidade da conduta omissiva, a situação de vulnerabilidade do idoso e a comprovação de dano relevante. Essa delimitação é essencial para garantir segurança jurídica e evitar a banalização do instituto.

Conclui-se, portanto, que, embora o abandono afetivo inverso ainda não produza efeitos diretos no âmbito sucessório, sua relevância jurídica é inegável. A evolução legislativa em curso, somada à consolidação da responsabilidade civil, aponta para a necessidade de construção de um sistema mais coerente e integrado, capaz de assegurar a efetiva proteção da pessoa idosa e de harmonizar os diferentes ramos do Direito à luz dos princípios constitucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do abandono afetivo inverso evidencia uma tensão relevante entre a rigidez normativa do Direito das Sucessões e a dinamicidade das relações familiares contemporâneas. A omissão dos filhos no dever de cuidado em relação aos pais idosos configura violação direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, revelando a insuficiência dos mecanismos jurídicos tradicionais para enfrentar essa realidade social cada vez mais recorrente.

A principal dificuldade jurídica reside na natureza taxativa das hipóteses de exclusão sucessória, limitadas aos institutos da indignidade e da deserção, conforme previstos no Código Civil brasileiro. Por se tratar de normas restritivas de direitos, prevalece o entendimento de que não admitem interpretação extensiva ou aplicação analógica, o que impede, no estado atual do ordenamento, o reconhecimento do abandono afetivo inverso como causa autônoma de exclusão da sucessão.

Tal limitação normativa pode conduzir a situações de evidente injustiça, permitindo que herdeiros que descumpriram deveres fundamentais de assistência e cuidado sejam beneficiados pelo patrimônio daqueles a quem negligenciaram. Diante desse cenário, a doutrina e a jurisprudência têm buscado soluções alternativas, especialmente por meio da ampliação da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares, reconhecendo a juridicidade do dever de cuidado e sua violação como fato gerador de dano indenizável.

A responsabilização por danos morais assume, nesse contexto, dupla função: compensatória, ao reparar o sofrimento experimentado pela vítima, e pedagógica, ao reafirmar o caráter jurídico do dever de cuidado e desestimular condutas omissivas. Não se trata, portanto, de impor o afeto, elemento subjetivo e insuscetível de coerção, mas de reconhecer a exigibilidade jurídica da assistência familiar, especialmente em situações de vulnerabilidade, como a velhice.

Apesar dos avanços verificados, inclusive com a evolução legislativa recente que reforça a responsabilização civil por abandono afetivo e com a introdução de mecanismos que ampliam a efetividade das sanções no âmbito sucessório, como o artigo 1.815-A do Código Civil, ainda persistem lacunas relevantes no sistema jurídico brasileiro. Nesse sentido, ganham destaque iniciativas legislativas em tramitação, como o PL 2090/2021 e o PL 4229/2019, que buscam, respectivamente, viabilizar a exclusão sucessória em casos de abandono de idosos e consolidar a responsabilização civil por abandono afetivo inverso.

Mais do que uma alteração constitucional, revela-se necessária a evolução legislativa infraconstitucional, especialmente no âmbito do Direito das Sucessões, a fim de avaliar a inclusão expressa do abandono afetivo inverso como causa de exclusão sucessória, observados critérios objetivos que garantam segurança jurídica e evitem interpretações arbitrárias.

Enquanto não houver previsão normativa específica, caberá à jurisprudência, de forma cautelosa e fundamentada, interpretar o sistema jurídico à luz dos princípios constitucionais, buscando soluções que conciliem a proteção da pessoa idosa com a estabilidade das relações sucessórias, sem comprometer a legalidade estrita que rege o instituto.

Dessa forma, conclui-se que o abandono afetivo inverso constitui um relevante desafio jurídico contemporâneo, cuja adequada solução exige não apenas a aplicação dos instrumentos já existentes, mas também uma reflexão crítica e evolutiva do ordenamento jurídico, de modo a torná-lo compatível com as novas configurações familiares e com a necessidade de efetiva proteção da dignidade da pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10741compilado.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 14.661, de 23 de agosto de 2023**. Acrescenta art. 1.815-A à Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para determinar, nos casos de indignidade, que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a exclusão imediata do herdeiro ou legatário indigno. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14661.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 15.240, de 28 de outubro de 2025**. Altera a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, para caracterizar o abandono afetivo como ilícito civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15240.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei n.º 2.090, de 2021**. Altera a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e a Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), para autorizar a exclusão do herdeiro por indignidade ou por deserção no caso de abandono do idoso, além de agravar a pena do crime de abandonar idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres. Brasília, DF: Senado Federal, 2021. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148729>. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei n.º 4.229, de 2019**. Altera a Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para dispor sobre o direito da pessoa idosa à convivência familiar e comunitária, bem como para prever a hipótese de responsabilidade civil por abandono afetivo. Brasília, DF: Senado Federal, 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137919>. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 1.159.242/SP**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em: 24 abr. 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 10 maio 2012. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1067604&tipo=0&nreg=2009>

01937019&SeqCgrmaSessao&CodOrgaoJgdr&dt=20120510&formato=HTML&salvar=fals
e. Acesso em: 13 jun. 2025.

DIAS, Maria Berenice. **Manual das sucessões**. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2024. Disponível em: <https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/7026>. Acesso em: 18 ago. 2025.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2021. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:2016;001057063>. Acesso em: 18 ago. 2025.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: sucessões**. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2023. v. 7. Disponível em: https://www.stj.jus.br/webstj/Institucional/Biblioteca/NovasAquisicoes/Detail.asp?seq_aquisicao=22086. Acesso em: 25 ago. 2025.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil: famílias**. 13. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2021. v. 6. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:2015;001027824>. Acesso em: 25 ago. 2025.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: responsabilidade civil**. 21. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2023. v. 3. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Novo-Curso-Direito-Civil-Vol/dp/6553626677>. Acesso em: 23 set. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA - IBDFAM. **Amar não é obrigação, mas cuidar é: a responsabilidade civil por abandono afetivo à luz da Lei n.º 15.240/2025**. IBDFAM, 2025. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/2392/Amar%2Bn%C3%A3o%2B%C3%A9%2Bobra%2B%C3%A7%C3%A3o%2Bmas%2Bcuidar%2B%C3%A9%2Ba%2Bresponsabilidade%2Bcivil%2Bpor%2Babandono%2Bafetivo%2B%C3%A0%2Bluz%2Bda%2Blei%2Bn.%2B15.240%2B-%2B2025>. Acesso em: 18 ago. 2025.

LÔBO, Paulo. **Direito Civil: famílias**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. v. 5. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/publicacoes/livros/detalhes/593/Direito%20Civil%20Fam%C3%ADlias%20e%20Sucess%C3%B5es>. Acesso em: 23 set. 2025.

MADALENO, Rolf. **Curso de Direito de Família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. Disponível em: <https://www.rolfmadaleno.com.br/web/artigo/curso-de-direito-de-familia>. Acesso em: 25 ago. 2025.

MADALENO, Rolf. **Direito das sucessões**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. Disponível em: <https://rolfmadaleno.com.br/web/livros.php?idautor=77>. Acesso em: 18 ago. 2025.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 39. ed. São Paulo: Atlas, 2024. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?pagina=AlexandreMoraesLivros&servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinistro>. Acesso em: 23 set. 2025.

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das sucessões. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024a. v. 6. Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/catalogo/livro/80550/direito-civil--direito-das-sucess-es---vol-6/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2024b. Disponível em: <https://pergamum.cjf.jus.br/acervo/545583/referencia>. Acesso em: 23 set. 2025.